

ISSN (o): 3030-3362

Nº 5 (14)

27.04.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

CERTIFICATE
Nº 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

[SJIF-2024: 5.3](#)

Murojaat uchun

 [@ferteach_uz](#)

 +99893-343-13-14

 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

АНАЛИЗ БЛАСТНЫХ КЛЕТОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФРАКРАСНОГО СВЕТА И УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ВОЛНЫ В ДИАГНОСТИКЕ

А.Ж.Махмудова

*Республиканский специализированный гематологический научно-практический
медицинский центр, д.м.н., заместитель директора по научной части центра*

Ф.М.Тошпулатова

*Многопрофильный детский областной больница Ферганского области, детский
гематолог, заведующий отделения гематологии*

М.А.Мухамадиев

*Ферганский государственный университет, Кандидат биологических наук, старший
преподаватель кафедры “Зоология и общая биология”*

Ш.М.Тошпулатов

*Ташкентский университет информационных технологий Ферганского филиала им.
Мухаммада ал-Хоразмий, Начальник отдела международного сотрудничества.*

Аннотация: *В данной статье рассмотрены анализы методов диагностики в лейкозе заболевание детей. Бластные клетки, являющиеся предшественниками кровяных клеток, играют ключевую роль в диагностике многих заболеваний крови, включая лейкоз. Традиционный анализ этих клеток требует инвазивных процедур, таких как биопсия костного мозга. Однако, прогресс в области медицинской техники открывает новые возможности для неинвазивного анализа. Использование инфракрасного света и ультразвуковых волн представляет собой инновационный подход, который позволяет анализировать бластные клетки без прямого вмешательства в тело пациента. Эти методы обладают потенциалом для улучшения точности диагностики и комфорта пациентов, минимизируя риск и болезненность процедур. Данный подход может значительно ускорить процесс диагностики и способствовать более эффективному мониторингу лечения, что является важным шагом вперед в борьбе с онкологическими заболеваниями крови.*

Ключевые слова: *неинвазивный метод, незрелые клетки, костный мозг, детский таз, инфракрасный свет, ультразвуковые волны, медицинская диагностика.*

ANALYSIS OF BLAST CELLS USING INFRARED LIGHT AND ULTRASOUND WAVES IN DIAGNOSIS

A.Zh.Makhmudova

*Republican Specialized Hematology Scientific and Practical Medical Center, Doctor of
Medical Sciences, Deputy Director for Scientific Affairs of the Center*

F.M.Toshpulatova

*Multidisciplinary children's regional hospital of Fergana region, pediatric hematologist,
head of hematology department*

M.A.Mukhamadiev

*Fergana State University, Candidate of Biological Sciences, senior lecturer at the
Department of Zoology and General Biology*

Sh.M.Toshpulatov

*Tashkent University of Information Technologies, Fergana Branch named after. Muhammad
al-Khwarizmi, Head of the International Cooperation Department.*

Annotation: This article reviews analyzes of diagnostic methods for leukemia, a disease in children. Blast cells, which are the precursors of blood cells, play a key role in the diagnosis of many blood diseases, including leukemia. Traditional analysis of these cells requires invasive procedures such as bone marrow biopsies. However, advances in medical technology are opening up new possibilities for non-invasive analysis. The use of infrared light and ultrasound waves is an innovative approach that allows blast cells to be analyzed without directly intervening in the patient's body. This approach can significantly speed up the diagnostic process and facilitate more effective treatment monitoring, which is an important step forward in the fight against blood cancers.

Key words: non-invasive method, immature cells, bone marrow, pelvis, infrared light, ultrasound waves, medical diagnostics.

Введение. Лейкоз является одним из наиболее распространенных видов рака в детском возрасте, считается, что вокруг 25% случаев детского рака - это лейкоз. Лейкоз может привести к серьезным осложнениям, таким как анемия, инфекции, кровотечения и даже смерть. Несмотря на серьезность болезни, лейкоз можно успешно лечить, если он выявляется и диагностируется на ранней стадии. Одним из методов диагностики лейкоза является анализ крови, особенно через измерение количества различных типов клеток крови, таких как белые кровяные клетки, красные кровяные клетки и тромбоциты.

Матричный фотоприёмник на инфракрасного излучение, который позволяет измерять количество клеток крови определенного типа, что может помочь в диагностике лейкоза. С помощью поглощение и рассеивание инфракрасного света в тканях определить бластные клетки. Неинвазивным методом диагностировать бластных клеток в костном мозге детского таза или груди с использованием инфракрасного света возможно осуществить с использованием метода ближней инфракрасной спектроскопии NIRS (near infrared spectroscopy).

Материалы и методы: Ближняя инфракрасная спектроскопия - это метод анализа, основанный на измерении изменений поглощения и рассеивания инфракрасного излучения в ближнем инфракрасном диапазоне длиной волн от 700 до 2500 нм. NIRS широко применяется в медицине и научных исследованиях для неконтактного и не инвазивного мониторинга функциональной активности мозга, кровоснабжения, оксигенации и метаболизма тканей. Этот метод особенно полезен в нейровизуализации, изучении реакций на задачи, анализе тревожности и депрессии, а также в диагностике и лечении неврологических и психических расстройств. Также NIRS используется в аэрокосмической и фармацевтической промышленности, а также в пищевой, сельскохозяйственной и биотехнологической отраслях для контроля качества и состава продуктов, анализа распределения жиров и белков, определения содержания влаги и других параметров.

Этот метод позволяет измерять поглощение и рассеивание инфракрасного света в тканях, что может дать информацию об их составе и структуре. Костный мозг содержит клетки кроветворной системы, включая незрелые клетки, такие как гематопозитические стволовые клетки и предшественники кроветворных клеток. Инфракрасный свет может проникать сквозь ткани, и взаимодействовать с клетками и молекулами, находящимися в них.

Литературный обзор. С помощью NIRS можно определить спектральные характеристики инфракрасного света, поглощаемого и рассеиваемого тканью костного мозга. Затем можно анализировать эти данные и сравнивать с известными спектральными характеристиками незрелых клеток в костном мозге. В случае костного мозга, незрелые клетки содержат больше воды и гемоглобина, чем зрелые клетки. Изменения в поглощении и рассеивание инфракрасного света могут отражать различные концентрации этих компонентов, что позволяет определить количество

незрелых клеток в костном мозге. Для проведения такого исследования, свет инфракрасной спектроскопии отправляется через ткани детского таза или груд и затем регистрируются отраженные и прошедшие через ткани световые сигналы. По этим данным можно анализировать поглощение и рассеивание света и определить наличие незрелых клеток. Однако стоит отметить, что NIRS не является основным методом диагностики незрелых клеток в костном мозге. Для точного диагноза и определения степени зрелости клеток часто требуется более прецизионные методы, такие как биопсия и цитометрия потока. NIRS может быть полезным дополнительным инструментом, особенно для неинвазивного мониторинга динамики изменений в популяции незрелых клеток, а также для ранней диагностики лейкоза.

Полученные результаты: Основными преимуществами NIRS являются его высокая скорость, чувствительность к изменениям, возможность неконтактного измерения, неинвазивности и относительной недороговизны метода. Однако NIRS также имеет свои ограничения, включая ограниченность в глубину проникновения излучения, влияние факторов окружающей среды и требования к калибровке и стандартизации устройств и анализов.

NIRS основан на трех биофизических [4, 5] феноменах:

1. Человеческие ткани характеризуются способностью пропускать свет в диапазоне близком к ИК-спектру (740–3000 нм). Максимально эта способность отмечается в интервале 600–1000 нм.
2. Во время прохождения светового пучка через биологическую ткань пигментные соединения, известные как хромофоры, поглощают свет.
3. Поглощающая способность некоторых хромофоров различается в зависимости от их статуса оксигенации в ткани.

В тканях млекопитающих только три соединения способны изменять свои оптические свойства в зависимости от того, связаны они с молекулой кислорода или нет. Это цитохром аа3 (цитохром с-оксидаза), миоглобин и гемоглобин, содержание которого в десятки раз превосходит содержание других хромофоров [4]. Поскольку доказано, что спектры поглощения оксигемоглобина и дезоксигемоглобина отличаются (для оксигемоглобина наибольшая поглощающая способность отмечается при длине волны 850 нм, для дезоксигемоглобина – 775 нм), их относительные концентрации могут быть вычислены в ходе спектроскопического анализа кровотока [6].

Упрощенно расчет показателя региональной оксигенации по методике NIRS можно представить в виде формулы (1) [7]:

$$\frac{O_2Hb \cdot k}{THb \cdot k} \times 100\% \quad (1)$$

где O_2Hb – количество оксигемоглобина; THb – общее количество гемоглобина; k – константа рассеивания.

Для приема поглощений и рассеиваний инфракрасных сигналов во время измерения в ближнем инфракрасном диапазоне длин волн (от 700 до 2500 нм) могут быть использованы различные типы матричных фотоприемников. Некоторые из них включают:

1. Боллометрические матричные фотоприемники: Они используют боллометры, которые реагируют на изменение температуры, вызванное поглощением инфракрасного излучения. Эти датчики предоставляют детализированное изображение с высокой чувствительностью и разрешением.

2. Квантовые точки: Матричные фотоприемники на основе квантовых точек также могут использоваться для измерения изменений в ближнем инфракрасном диапазоне. Квантовые точки являются наночастицами, которые имеют свойства полупроводников и реагируют на инфракрасное излучение.

3. Индийселенидные (InSb) фотоприемники: Они имеют высокую эффективность детектирования в ближнем инфракрасном диапазоне и могут использоваться для измерения изменений поглощения и рассеяния.

4. Инфракрасные полупроводниковые матричные фотоприемники на основе высокой чувствительности: Эти датчики работают на основе технологии волноводов и микрорезонаторов, что позволяет им обнаруживать изменения инфракрасного излучения с высокой чувствительностью и разрешением.

Выбор матричного фотоприемника будет зависеть от требуемой чувствительности, разрешения, рабочего диапазона длин волн и других параметров. Чувствительность фотоприемника определяет способность устройства реагировать на слабые световые сигналы. Высокая чувствительность может быть важна для приложений с низким уровнем освещенности. Разрешение определяет количество пикселей в матрице фотоприемника и, следовательно, влияет на детализацию изображения. Высоко разрешенные матрицы могут быть необходимо получить подробные изображения видимого света обычно используются матрицы, оптимизированные для этого диапазона, в то время как для инфракрасного излучения могут потребоваться специализированные фотоприемники. Уровень шума в изображении важен для сохранения качества. Низкий уровень шума особенно важен в условиях низкой освещенности. Важно учитывать, что эти факторы определяет какие из них наиболее критичны для конкретного применения перед выбором матричного фотоприемника.

Кроме того, можно рассматривать неинвазивный метод подсчета незрелых клеток с помощью ультразвуковых волн. Ультразвуковая волна - это звуковая волна с частотой выше предела слышимого человеком диапазона (около 20 000 герц). Она может использоваться для визуализации внутренних органов и тканей с помощью

ультразвукового сканера. С использованием ультразвуковых волн - который позволяет определить количество незрелых клеток в костном мозге детского таза без необходимости проведения инвазивной процедуры, такой как биопсия. Для подсчета незрелых клеток в костном мозге детского таза с использованием ультразвуковых волн необходимо разработать специальный протокол и оборудование. Ультразвуковая волна должна быть настроена на такую частоту, которая позволяет обнаружить и различить незрелые клетки. Это может быть достигнуто путем использования ультразвукового сканера с высоким разрешением и специализированным протоколом сканирования. При проведении процедуры пациенту может быть предложено принять определенное положение, чтобы обеспечить доступ к тазовой области. Затем ультразвуковая волна будет направлена на область интереса, и полученные изображения будут анализироваться специалистом, чтобы определить количество незрелых клеток. Этот метод имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными инвазивными методами подсчета незрелых клеток, такими как биопсия. Он не требует хирургических вмешательств или обезболивания, что снижает риск осложнений и улучшает комфорт пациента. Кроме того, ультразвуковая процедура может быть проведена повторно без вреда для пациента.

Обсуждения. Выбор метода для неинвазивного подсчета незрелых клеток в костном мозге детского таза или груд зависит от ряда факторов и требует более детального исследования. Есть некоторые аспекты, которые следует учесть при выборе между ультразвуковыми волнами и ближним инфракрасным светом:

1. Проникновение: Ультразвуковые волны могут проникать через ткани глубже, чем ближний инфракрасный свет. Который способен проникать вглубь костного мозга, ультразвуковая волна может быть более подходящей.

2. Ближний инфракрасный свет имеет потенциал для более высокого разрешения, что может быть ценно при точном подсчете клеток и выявлении нежелательных изменений.

3. Ультразвуковые волны общепризнаны как безопасный метод, и они широко используются в медицинской практике. Однако ближний инфракрасный свет также считается безопасным, и его использование может предоставить более удобную и комфортную процедуру для пациентов.

4. Стоимость и доступность: При принятии решения следует учитывать затраты на оборудование и обучение специалистов. Ультразвуковое оборудование может быть более дорогим, но и более широко доступным, чем системы, использующие ближний инфракрасный свет.

В современной медицине методы неинвазивного подсчета незрелых клеток в костном мозге детского таза, основанные на использовании инфракрасного света и ультразвуковых волн, предоставляют значительные преимущества. Эти инновационные методы открывают новые горизонты в диагностике и мониторинге состояния костного мозга у детей. Использование инфракрасного света позволяет проводить неинвазивный анализ тканей без повреждения их структуры, что особенно важно при изучении детского организма. Технологии ультразвуковых волн обеспечивают высокую

разрешающую способность и позволяют получать детальные данные о структуре костного мозга.

Выводы: Применение этих методов снижает риск осложнений, связанных с инвазивными процедурами, и обеспечивает более комфортные условия для пациентов. Кроме того, неинвазивные техники позволяют проводить исследования в реальном времени, что повышает эффективность диагностики и сокращает время получения результатов. Эти инновационные подходы к анализу костного мозга детей переносят границы точности, безопасности и эффективности диагностики. Методом использования инфракрасного света позволяет получать детальные данные о клеточных структурах без проникновения внутрь организма. Такой подход особенно ценен при исследованиях у детей, где важно избегать воздействия инвазивных методов на их здоровье. При использовании методов технологии ультразвуковых волн обеспечивают высокую разрешающую способность при анализе костного мозга. Это позволяет получать изображения с высокой степенью детализации, что существенно улучшает возможности визуализации и точности диагностики. Такие методы подходят для реального времени и предоставляют врачам исчерпывающую информацию о состоянии пациента. Кроме того, применение неинвазивных методов снижает риск осложнений, связанных с хирургическими процедурами и биопсиями. Пациенты, особенно дети, подвергаются менее стрессовым условиям при проведении таких исследований, что может положительно сказываться на результативности диагностики и их общем здоровье. В заключение, неинвазивные методы определения незрелых клеток в костном мозге детского таза или груди, использующие инфракрасный свет и ультразвуковые волны, представляют собой перспективное направление в медицинской диагностике. Эти методы обеспечивают высокую точность, безопасность и улучшенный комфорт для пациентов, делая их неотъемлемой частью современной практики в области детской медицины и исследований.

Список литературы:

1. McCormick P.W. et al. Noninvasive cerebral optical spectroscopy for monitoring cerebral oxygen delivery and hemodynamics // Crit. Care Med. Vol. 1991. Vol. 19, N 1. P. 89–97.
2. Махмудова А.Ж. Тошпулатов Ш.М. Тошпулатова Ф.М., Матричный фотоприёмник инфракрасного излучения для измерения лейкоза., Электронный научный журнал "Потомки ал-Фаргани" Ферганского филиала ТАТУ имени Мухаммада аль-Хоразми ISSN 2181-4252 Том: 1 | Выпуск: 3 | 2023 год
3. Jones R.N. Analytical applications of vibrational spectroscopy a historical review // Chemical, Biological, and Industrial Applications of Infrared Spectroscopy / ed. J.R. Durig. New York: John Wiley and Sons, 1985. P. 1–43.
4. Jobsis F.F. Noninvasive, infrared monitoring of cerebral and myocardial oxygen sufficiency and circulatory parameters // Science. 1977. Vol. 198, N 4323. P. 1264–1267.
5. Kleinman C.S., Seri I. Hemodynamics and cardiology: neonatology questions and controversies. 2nd ed. Philadelphia : Elsevier; Saunders, 2012. 576 p.

6. Евстигнеев А.Р. Разработка технологических основ и приборов для лазерной обработки и диагностики состояния биотканей : автореферат дис... канд. техн. наук. М.: МВТУ им. Н.Э. Баумана, 1985. 18 с.
7. Wolf M., Greisen G. Advances in near-infrared spectroscopy to study the brain of the preterm and term neonate // Clin. Perinatol. 2009. Vol. 36, N 4. P. 807–834, vi.
8. Greisen G. Is near-infrared spectroscopy living up to its promises? // Semin. Fetal Neonatal Med. 2006. Vol. 11, N 6. P. 498–502.
9. Тошпулатов Ш.М. (2021). Анализ волоконно-оптических датчиков для диагностики и контроля электрооборудования. ACADEMICIA: Международный междисциплинар-ный исследовательский журнал , 11 (3), 858-863.
10. Райимжонова О., Тошпулатов Ш., Эргашева Г. и Туланов Д. (2023). Анализ исследования структуры эпитаксиальных пленок железа на арсениде галлия Fe/GaAs. Международный журнал передовых научных исследований , 3 (01), 23–28.
11. Singh, A., & Tiwari, A. (2018). Leukemia detection using infrared thermography. International Journal of Engineering and Technology, 7(4), 297-300.
12. Kim, S. J., & Lee, S. Y. (2020). Design and optimization of an infrared camera for non-invasive leukemia diagnosis. Sensors, 20(11), 3041.
13. Meyrou, J., Perriard, Y., & Ryser, P. (2019). Compact and low-cost IR camera for biomedical imaging applications. Journal of Sensors and Sensor Systems, 8(2), 225-236.

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 05 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 05 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 05 | 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMlarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 05 2024	Vol. 02. Iss. 05 2024	Том 02. Вып. 05 2024

Научно-методический журнал “ Исследования и внедрение ”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.